

О НОВИНКАХ ИНТРОДУКЦИИ И СЕЛЕКЦИИ КОЛЛЕКЦИИ САДОВЫХ РОЗ НИКИТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА

Клименко З.К., Плугатарь С.А., Зыкова В.К., Звонарева Л.Н., Панюшкина Е.С.
ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН», e-mail: klimentina55@mail.ru

Аннотация. Клименко З.К., Плугатарь С.А., Зыкова В.К., Звонарева Л.Н., Панюшкина Е.С. **О новинках интродукции и селекции коллекции садовых роз Никитского ботанического сада перспективных для озеленения Южного берега Крыма.** Представлены результаты 10-летних интродукционно-селекционных исследований в Никитском ботаническом саду, на основании которых рекомендованы для использования в озеленении Южного берега Крыма 47 сортов роз из 8 садовых групп: 18 сортов зарубежной и 29 сортов отечественной селекции.

Ключевые слова: садовые розы, селекция, отдаленная и межсортовая гибридизация, экспериментальный мутагенез, сорт, вертикальное озеленение, солитер, группа, бордюр.

Abstract. Klimenko Z.K., Plugatar S.A., Zykova V.K., Zvonareva L.N., Panyushkina E.S. **About the novelties of introduction and breeding of the collection of garden roses of the Nikitsky Botanical Gardens promising for landscaping on the Southern Coast of the Crimea.** The results of 10-year introduction and breeding studies in the Nikitsky Botanical Gardens are presented, on the basis of which 47 cultivars of roses from 8 garden groups are recommended for use in landscaping on the Southern Coast of the Crimea: 18 cultivars are of foreign breeding and 29 cultivars are of domestic breeding.

Keywords: garden roses, breeding, remote and intervarietal hybridization, experimental mutagenesis, cultivar, vertical gardening, solitaire, group, border.

Интродукция, а затем и селекция роз были начаты в Никитском ботаническом саду (НБС) более 200 лет назад, в 1812 году. Учеными НБС было итродуцировано и изучено около 10 тысяч сортов, видов и форм роз и создано более 400 отечественных сортов, получивших широкую популярность и украсивших сады и парки Южного берега Крыма (ЮБК). Некоторые из них получили признание за рубежом и были награждены Почетными дипломами и золотыми медалями на Международных конкурсах роз. [3]

В результате проведенных исследований было установлено, что в благоприятных климатических условиях Южнобережья все виды и сорта садовых роз различных садовых групп не нуждаются в укрытии в зимний период, что позволяет активно использовать сорта и виды плетистых и полуплетистых роз в вертикальном озеленении, а также широко использовать сорта чайно-гибридных, флорибунда, почвопокровных и миниатюрных роз в штамбовой форме их выращивания. Были выявлены сорта перспективные для культивирования в групповых и солитерных посадках, в качестве многолетних бордюров, а также сорта почвопокровных роз для озеленения многочисленных скалистых склонов ЮБК.

Установлено, что так называемые старинные, а также и современные сорта роз имеют в условиях ЮБК от одного до шести периодов цветения, со средней продолжительностью общего цветения у некоторых сортов превышающего 200 дней.

В настоящее время коллекция роз НБС включает 1200 сортов, видов и форм из 36 садовых групп, наиболее популярными из которых при озеленении явились сорта из 8 садовых групп: чайно-гибридных, грандифлора, флорибунда, плетистых, полуплетистых, миниатюрных, полиантовых и почвопокровных роз.

За последние 10 лет в НБС было интродуцировано и изучено 22 сорта зарубежной селекции. За этот же период здесь был изучен селекционный фонд из 1500 семян, созданных методами отдаленной и межсортовой гибридизации, а также экспериментального мутагенеза. Все сорта зарубежной селекции и гибридные формы прошли многоплановые комплексные исследования по сортоизучению, сортооценке, устойчивости к грибным заболеваниям садовых роз. [1,4,5]. Эти сорта были испытаны и в озеленении Южного берега Крыма. В результате проведенного изучения 29 селекционных отечественных форм были переданы в

Государственное сортоиспытание, на 24 из которых уже получены авторские свидетельства и патенты.

Для использования в озеленении было выявлено 47 сортов из 8 садовых групп, которые включают 18 зарубежных сортов из 3 садовых групп: 5 из чайно-гибридной садовой группы - Dultwolke, Konigin der Rosen, Line Renaud, White Christmas, Yves Piaget; 7 из группы флорибунда - Cherri Bonica, Crème Chantilly, La Sevillana, Nikitskaya 2012, Rayon de Soleil, Rosemary Rose, Zalzburg и 6 из группы полуплетистых роз - Deborah Meilandecor, Fair Play, Ines Sastes, Looping, Ruban Rouge, Sophia Romantica [6] и 29 сортов отечественной селекции из 8 садовых групп: 8 сортов чайно-гибридной группы - Алиска, Благовест, Джим, Марина Стевен, Никитская Красавица, Чайка, Чатыр Даг, Эмми; 3 из группы грандифлора – Гурзуф, Дина, Феодосийская Красавица; 5 из группы флорибунда – Детство, Крымская Весна, Мечта, Наталья Муравская, Первоклассница, 1 сорт Седая Дама из группы крупноцветковых плетистых роз, 9 из группы полуплетистых роз – Алушта, Бригантина, Весенняя Заря, Весенние Звезды, Кадриль, Летние Звезды, Невеста, Полька Бабочка, Херсонес; 2 из группы миниатюрных роз – Крымское Ожерелье, Мальчик-с-Пальчик и 1 сорт Ахтиар из садовой группы почвопокровных роз [2].

Таким образом, в результате проведенного всестороннего сортоизучения, сортооценки, а также испытания в озеленении из сортов интродукции и селекции НБС было отобрано 47 сортов из 8 садовых групп: 18 сортов зарубежной селекции из 3 садовых групп и 29 отечественных сортов селекции НБС из 8 садовых групп, которые и рекомендуются для озеленения в условиях ЮБК.

1. Клименко В.Н., Клименко З.К. Методика первичного сортоизучения садовых роз. – Ялта, – 1971. – 20 с.
2. Клименко З.К., Зубкова Н.В., Зыкова В.К., Плугатарь С.А., Кравченко И.Н., Карпова Е.Н., Швец А.Ф. Аннотированный каталог цветочно-декоративных растений коллекции Никитского ботанического сада. Т. I. Коллекции розы садовой, клематиса, сирени / под ред. Ю.В. Плугатаря. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2018. 232 с.
3. Клименко З.К., Зыкова В.К., Плугатарь С.А., Кравченко И.Н., Швец А. Ф. Розы Никитского ботанического сада. – Симферополь, ИТ «Ариал», 2023 – 360 с.
4. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Вып. 6 (декоративные культуры). – М.: Колос, 1968. – 222 с.
5. Методика проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность. Роза (Rosa L.). ФГУ "Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений". – Москва, 2007. – 21 с.
6. *McFarland, H.* Modern Roses 12. – Shreveport: The American Rose Society, 2007. – 576 p.